

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368787>

УДК 681.7.023.43

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
ФАКТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ ПЛЕЧА ПРИЛОЖЕНИЯ
НОРМАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СИЛЫ ФРЕЗЕРОВАНИЯ
ОТНОСИТЕЛЬНО ОСИ ВРАЩЕНИЯ ЛОПАТКИ ПРИ ПОПУТНОМ
ПОПЕРЕЧНОМ СТРОЧНОМ ФРЕЗЕРОВАНИИ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ
КОМПРЕССОРНЫХ ЛОПАТОК ГТД НА СТАНКАХ С ЧПУ**

В.В. Мережников,

аспирант 4 курса, напр. «Машиностроение»

В.И. Свирщев,

д.т.н., проф.,

ПНИПУ,

г. Пермь

Аннотация: Отсутствие нормативной базы данных по назначению управляемых параметров режима обработки сложнопрофильных поверхностей, которыми являются профили проточной части компрессорных лопаток газотурбинного двигателя, не позволяет обоснованно назначать сочетание параметров режима поперечного строчного фрезерования при формообразовании профиля в процессе изготовления на многокоординатных станках с ЧПУ, которое бы обеспечивало требуемую точность профиля пера лопатки. На основании анализа геометрических связей в зоне контакта фрезы со сферической рабочей поверхностью и криволинейным профилем проточной части лопатки установлены функциональные зависимости для расчета плеча приложения нормальной составляющей силы фрезерования относительно оси вращения лопатки, необходимые для расчета суммарной деформации лопатки от прогиба и скручивания, для каждой точки профиля поперечного сечения лопатки. Получены аналитические выражения для расчета плеча приложения нормальной составляющей силы фрезерования обеспечивающего требуемую точность профиля пера лопатки, при разработке управляющей программы автоматизированного формообразования профиля пера лопатки на станке с ЧПУ.

Ключевые слова: профиль пера лопатки, геометрические параметры сечений, параметры качества поверхности, многокоординатное формообразование профиля лопатки

DETERMINATION OF THE FUNCTIONAL DEPENDENCE OF THE ACTUAL VALUE OF THE VALUE OF THE APPLICATION OF THE NATURAL SPEED OF ROTATION RELATIVE TO THE AXIS OF ROTATION OF THE BLADE DURING THE ASSOCIATED TRANSVERSE MILLING OF THE FLOW PATH OF THE GTE COMPRESSOR BLADES ON CNC MACHINES

V.V. Merezchnikov,

4th year graduate student, direction " Engineering"

V.I. Svirshchev,

Doctor of Technical Sciences, Professor,

PNRPU,

Perm

Annotation: The absence of a regulatory database on the designation of controlled parameters for the treatment of complex profile surfaces, which are the profiles of the flowing part of the compressor vanes of a gas turbine engine, does not allow reasonably assigning a combination of the parameters of the mode of transverse line milling when shaping the profile in the manufacturing process on multi-axis CNC machines that would provide the required accuracy the profile of the vane. Based on the analysis of geometric relationships in the contact zone of the cutter with a spherical working surface and a curvilinear profile of the flow path of the blade, functional dependencies were established for calculating the shoulder for applying the normal component of the milling force relative to the axis of rotation of the blade, necessary to calculate the total deformation of the blade from deflection and twisting, for each point of the profile cross section of the blade. The methodology is described, and analytical expressions are obtained for calculating the shoulder of application of the normal component of the milling force, which provides the required accuracy of the blade airfoil profile, when developing a control program for automated shaping of the blade airfoil profile on a CNC machine.

Keywords: profile of the vanes, geometric parameters of the cross sections, surface quality parameters, multi-axis shaping the vanes profile

При формообразовании профиля проточной части компрессорных лопаток газотурбинного двигателя (ГТД) на многокоординатных станках с ЧПУ широко используется технологическая схема поперечного строчного формообразования, согласно которой лопатке сообщают вращение вокруг собственной оси и обрабатывают инструментом со сферической рабочей

поверхностью, совершающим вращение и интерполированное осевое перемещение [1-3]. Требуемый показатель качества поверхности профиля пера лопатки (точность профиля) [4] обеспечивается обоснованным назначением сочетания управляемых параметров режима метода формообразования при обработке на многокоординатных станках с ЧПУ [5, 6].

Однако в настоящее время отсутствует нормативная база данных по расчету и назначению сочетания управляемых параметров режима фрезерования при формообразовании сложнопрофильных поверхностей, одним из представителей которых является профиль проточной части компрессорных лопаток ГТД. Точность профиля пера лопатки для каждой строчки и угла ее поворота будет определяться величиной суммарных линейных и угловых деформаций лопатки δ_i , которая не должна превышать допуска на его изготовление (рис. 1).

Рисунок 1 – Схемы к расчету деформации лопатки при поперечном строчном формообразовании

(l – длина пера лопатки; a_i – осевая координата сечения лопатки, согласно ее чертежа; P_i – нормальная составляющая силы фрезерования в направлении координаты Y для каждой строчки и угла поворота лопатки; b_i – плечо приложения силы P_i относительно оси Z ; δ_i – суммарная деформация пера лопатки от изгиба и скручивания под действием силы P_i для каждой строчки

и угла поворота, n_d – частота вращения лопатки). Положение фрезы при фрезеровании:

а) корыта лопатки; б) спинки лопатки на входе; в) спинки лопатки на выходе

При поперечном строчном фрезеровании необходимо соблюдать следующие обязательные условия, позволяющие достичь требуемой точности обработки: – использовать при обработке профиля пера лопаток пятикоординатные фрезерные центры. Наличие в станке пяти одновременно управляемых координат является обязательным условием не только для создания технологических траекторий перемещения инструмента, совпадающих с теоретическим профилем детали в пределах допуска на его изготовление, но и для обеспечения постоянства скорости резания в различных точках профиля; – осуществление процесса резания на режимах, обеспечивающих значение деформации лопатки δ_i , независимо от положения фрезы на обрабатываемой поверхности детали, в пределах допуска на ее изготовление (рис. 1). Второе условие вытекает из развития первого и заключается в разработке алгоритма изменения сочетания параметров режима резания. Согласно схеме, представленной на рисунке 2, в процессе формообразования проточной части поперечными строчками угол наклона фрезы должен постоянно меняться.

Рисунок 2 – Схема положений инструмента со сферической режущей поверхностью на поверхности заготовки

Это обусловлено тем, что каждая точка, образующая профиль спинки пера, характеризуется своим положением нормали: N_1 , N_i , N_j и т.д. При этом для обеспечения постоянства значений эффективных радиусов режущей кромки R_{max} и R_{min} угол наклона γ оси фрезы к нормали обрабатываемой поверхности должен быть отличным от нуля, что возможно, если нормальям N_1 , N_i , N_j отвечают соответственно положения осей фрезы O_1 , O_i , O_j и т.д. В этом случае значения R_{min} отличны от нуля, что исключает процессы пластического деформирования, подмятия металла вершиной инструмента.

Данное условие удастся выполнить только при пятикоординатной обработке лопаток компрессора.

Перо лопатки формируется в процессе его фрезерования концевой фрезой со сферической рабочей поверхностью радиусом R . При этом (рис. 1, а) лопатка вращается вокруг оси Z , а фреза перемещается при прохождении каждой строки в направлениях Y и X с подачей S . После одного полного поворота детали вокруг оси Z фреза смещается в продольном направлении на ширину строки, и процесс резания возобновляется.

Каждое сечение обрабатываемой поверхности пера лопатки, например i -е, характеризуется размером a_i . При прохождении фрезой строки в сечении a_i постоянно изменяется расстояние между ее режущей частью и осью вращения детали, т.е. изменяется размер b_i , последовательно принимая значения b_{i1}, b_{i2}, b_{i3} (рис. 1).

В результате изменения этих расстояний непрерывно изменяются углы наклона оси фрезы γ относительно нормалей N , т.е. каждому новому положению нормали обрабатываемой поверхности N_1, N_2, N_3 отвечает свой угол наклона – соответственно $\gamma_{i1}, \gamma_{i2}, \gamma_{i3}$. При этом действительные средние эффективные радиусы режущей поверхности сферической части фрезы радиуса R соответственно равны R_1, R_2, R_3 .

Изменение углов наклона фрезы и соответствующие им изменения радиусов режущей части изменяют окружные скорости резания, которые принимают значения V_{i1}, V_{i2}, V_{i3} соответственно. В том случае, когда увеличение угла γ_i не приводит к изменению радиуса режущей кромки фрезы, т.е. при $\gamma_i = \gamma_{\max}$, изменяют в процессе фрезерования величину подачи фрезы (S_{i1}, S_{i2}, S_{i3}). Угол γ_{\max} отвечает положению фрезы, при котором эффективный радиус режущей кромки принимает максимальное значение $R_{\max} = R$. В этом случае возможности регулирования процесса резания с помощью изменения окружной скорости резания фрезы исчерпаны.

Значение угла наклона оси фрезы γ , определяющее окружную скорость резания V_D и подачу S_i при $\gamma_i = \gamma_{\max}$, в каждый момент времени устанавливают исходя из условия, что необходимо обеспечить деформации пера лопатки, не превышающие допуск на размеры проточной части. После фрезерования поперечной строки фреза перемещается на ширину строки в направлении Z , и процесс резания возобновляется. При этом положении фрезы происходит обработка следующего сечения, т.е. $i + 1$.

Поскольку сечения профиля пера в направлениях X и Y существенно различаются по моментам инерции пера J_x и J_y , причем $J_y > J_x$, деформации в направлении Y (f_y) значительно больше деформаций в направлении X (f_x), т.е. $f_y > f_x$.

Величина прогиба лопатки δ_i определяется из выражения [6-8]:

$$\delta_i = \frac{P_i l^3}{3EJ_x} \left[\left(2 \frac{a_i^3}{l^3} - \frac{a_i^4}{l^4} - \frac{a_i^2}{l^2} \right) + \frac{3EJ_x}{GJ_p} \cdot \frac{b_i^2 a_i}{l^3} \right], (1)$$

где E – модуль упругости обрабатываемого материала, Н/м²;

G – модуль сдвига материала, Н/м²;

J_x – момент инерции площади поперечного сечения пера лопатки относительно оси X, м⁴;

J_p – момент инерции площади поперечного сечения пера лопатки при кручении относительно оси Z, м⁴.

Рисунок 3 – Геометрические связи в зоне контакта фрезы со сферической режущей частью и спинки лопатки

(t – глубина фрезерования; n_л, n_ф – соответственно частоты вращения лопатки и фрезы; R – радиус сферической режущей части фрезы; D_{эф} – средний эффективный диаметр режущей кромки; γ_i, γ_{max} – соответственно текущий и максимальный углы разворота оси фрезы от нормали N–N к точке фрезеруемого профиля; α – угол дуги (ширины B) зоны контакта фрезы и

лопатки; P_{vi} – нормальная составляющая силы фрезерования на среднем эффективном диаметре режущей кромки; b_i – плечо нормали N–N к точке фрезеруемого профиля, согласно чертежа лопатки; b_{ip} – текущее плечо приложения силы P_{vi})

Анализ выражения (1) показывает, что для прогнозирования и технологического обеспечения требуемой точности проточной части профиля пера лопатки необходимо знать значение для каждого сечения зависимостей осевых (I_x) и полярных (I_p) моментов инерции, плеч b_i , приложение силы P_i от угла поворота сечения α_i и координаты a_i длины проточной части лопатки.

Установим функциональную зависимость для расчетного значения плеча b_{ip} приложения силы фрезерования в выражении (1) из геометрических связей в зоне контакта концевой фрезы со сферической режущей частью и спинкой лопатки, приведенных на рисунке 3.

Текущее значение плеча b_{ip} центра давления в зоне контакта нормальной составляющей силы фрезерования (рис. 3) P_{yi} относительно оси вращения лопатки определяется из выражения:

$$b_{ip} = b_i + R \cdot \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) = b_i + R \cdot \sin\left[\frac{1}{2} \arccos\left(\frac{R - \frac{t}{2}}{R}\right)\right]. \quad (2)$$

Знак приращения (или убывания) b_{ip} по выражению (2) приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Знак приращения (убывания) b_{ip}

Направление обхода контура строчки относительно оси Z и знак координаты X	По часовой стрелке				Против часовой стрелки			
	Спинка	Корыто	Спинка	Корыто	Спинка	Корыто	Спинка	Корыто
	Знак координаты X							
Направление вращения лопатки относительно оси Z	+	-	+	-	+	-	+	-
По часовой стрелке	+	+	-	-	-	-	+	+
Против часовой стрелки	+	+	-	-	-	-	+	+

Для установления функциональной зависимости расчетного значения плеча b_{ip} от угла поворота лопатки α на основании данных таблицы 1, чертежа лопатки (рис. 5) с помощью программного обеспечения системы «Компас 16» [9] создавались контуры каждого сечения лопатки, приведенные на рисунке 4.

Рисунок 4 – Сечения лопатки

В результате были получены функциональные зависимости для расчета плеча b_{in} приложения нормальной составляющей силы фрезерования от угла поворота лопатки, для каждой точки сечений лопатки, представленные в таблице 2.

Таблица 2 – Функциональные зависимости для расчета плеч b_{ip} для каждой точки в сечении А4-А4

№ точки	$b_{ip} = b_i \pm R \cdot \sin \frac{\alpha}{2}$	Сечение А4-А4
1	$b_{ip} = -4 \cdot 10^{-5} \cdot \alpha^6 + 0,0022 \cdot \alpha^5 - 0,0412 \cdot \alpha^4 + 0,2081 \cdot \alpha^3 + 0,683 \cdot \alpha^2 - 0,7072 \cdot \alpha - 21,094$	<p data-bbox="576 311 968 327">График зависимости плеча b_{ip} от угла поворота α</p>
2	$b_{ip} = -4 \cdot 10^{-5} \cdot \alpha^6 + 0,0022 \cdot \alpha^5 - 0,0398 \cdot \alpha^4 + 0,1982 \cdot \alpha^3 + 0,6798 \cdot \alpha^2 - 0,6357 \cdot \alpha - 20,572$	
3	$b_{ip} = -4 \cdot 10^{-5} \cdot \alpha^6 + 0,0021 \cdot \alpha^5 - 0,0385 \cdot \alpha^4 + 0,1888 \cdot \alpha^3 + 0,6755 \cdot \alpha^2 - 0,569 \cdot \alpha - 20,054$	
4	$b_{ip} = -3 \cdot 10^{-5} \cdot \alpha^6 + 0,002 \cdot \alpha^5 - 0,0359 \cdot \alpha^4 + 0,1711 \cdot \alpha^3 + 0,6637 \cdot \alpha^2 - 0,4486 \cdot \alpha - 19,016$	
5	$b_{ip} = -3 \cdot 10^{-5} \cdot \alpha^6 + 0,0019 \cdot \alpha^5 - 0,0332 \cdot \alpha^4 + 0,1539 \cdot \alpha^3 + 0,6475 \cdot \alpha^2 - 0,3376 \cdot \alpha - 17,931$	
6	$b_{ip} = -3 \cdot 10^{-5} \cdot \alpha^6 + 0,0017 \cdot \alpha^5 - 0,0307 \cdot \alpha^4 + 0,1377 \cdot \alpha^3 + 0,6311 \cdot \alpha^2 - 0,2338 \cdot \alpha - 16,887$	
7	$b_{ip} = -2 \cdot 10^{-5} \cdot \alpha^6 + 0,0012 \cdot \alpha^5 - 0,021 \cdot \alpha^4 + 0,0777 \cdot \alpha^3 + 0,5418 \cdot \alpha^2 + 0,1106 \cdot \alpha - 12,564$	
8	$b_{ip} = -1 \cdot 10^{-5} \cdot \alpha^6 + 0,0007 \cdot \alpha^5 - 0,0112 \cdot \alpha^4 + 0,0223 \cdot \alpha^3 + 0,4211 \cdot \alpha^2 + 0,3782 \cdot \alpha - 7,9516$	
9	$b_{ip} = -6 \cdot 10^{-6} \cdot \alpha^6 + 0,0003 \cdot \alpha^5 - 0,0026 \cdot \alpha^4 - 0,0222 \cdot \alpha^3 + 0,2871 \cdot \alpha^2 + 0,5456 \cdot \alpha -$	

	3,6344	
10	$b_{ip} = 2 \cdot 10^6 \cdot \alpha^6 - 0,0002 \cdot \alpha^5 + 0,006 \cdot \alpha^4 - 0,0634 \cdot \alpha^3 + 0,126 \cdot \alpha^2 + 0,6514 \cdot \alpha + 0,9617$	
11	$b_{ip} = 1 \cdot 10^5 \cdot \alpha^6 - 0,0007 \cdot \alpha^5 + 0,0143 \cdot \alpha^4 - 0,0985 \cdot \alpha^3 - 0,0579 \cdot \alpha^2 + 0,6814 \cdot \alpha + 5,6457$	
12	$b_{ip} = 2 \cdot 10^{-5} \cdot \alpha^6 - 0,0011 \cdot \alpha^5 + 0,0222 \cdot \alpha^4 - 0,1267 \cdot \alpha^3 - 0,2685 \cdot \alpha^2 + 0,6231 \cdot \alpha + 10,434$	
13	$b_{ip} = 3 \cdot 10^{-5} \cdot \alpha^6 - 0,0016 \cdot \alpha^5 + 0,0296 \cdot \alpha^4 - 0,1468 \cdot \alpha^3 - 0,5101 \cdot \alpha^2 + 0,4621 \cdot \alpha + 15,344$	
14	$b_{ip} = 4 \cdot 10^{-5} \cdot \alpha^6 - 0,0021 \cdot \alpha^5 + 0,0366 \cdot \alpha^4 - 0,1601 \cdot \alpha^3 - 0,7792 \cdot \alpha^2 + 0,2131 \cdot \alpha + 20,38$	
15	$b_{ip} = 4 \cdot 10^{-5} \cdot \alpha^6 - 0,0023 \cdot \alpha^5 + 0,0401 \cdot \alpha^4 - 0,1663 \cdot \alpha^3 - 0,9154 \cdot \alpha^2 + 0,0831 \cdot \alpha + 22,904$	
16	$b_{ip} = 5 \cdot 10^{-5} \cdot \alpha^6 - 0,0025 \cdot \alpha^5 + 0,0432 \cdot \alpha^4 - 0,1719 \cdot \alpha^3 - 1,0324 \cdot \alpha^2 - 0,0267 \cdot \alpha + 25,082$	
17	$b_{ip} = 4 \cdot 10^{-5} \cdot \alpha^6 - 0,0025 \cdot \alpha^5 + 0,0415 \cdot \alpha^4 - 0,1531 \cdot \alpha^3 - 1,078 \cdot \alpha^2 - 0,2313 \cdot \alpha + 24,929$	
18	$b_{ip} = 4 \cdot 10^{-5} \cdot \alpha^6 - 0,0022 \cdot \alpha^5 + 0,0373 \cdot \alpha^4 - 0,1432 \cdot \alpha^3 - 0,9303 \cdot \alpha^2 - 0,1143 \cdot \alpha + 22,041$	
19	$b_{ip} = 4 \cdot 10^{-5} \cdot \alpha^6 - 0,0019 \cdot \alpha^5 + 0,0335 \cdot \alpha^4 - 0,1317 \cdot \alpha^3 - 0,8117 \cdot \alpha^2$	

	$\alpha^2 - 0,0478 \cdot \alpha + 19,553$	
20	$b_{ip} = 3 \cdot 10^{-5} \cdot \alpha^6 - 0,0015 \cdot \alpha^5 + 0,0253 \cdot \alpha^4 - 0,0972 \cdot \alpha^3 - 0,6279 \cdot \alpha^2 - 0,0727 \cdot \alpha + 14,905$	
21	$b_{ip} = 2 \cdot 10^{-5} \cdot \alpha^6 - 0,001 \cdot \alpha^5 + 0,017 \cdot \alpha^4 - 0,063 \cdot \alpha^3 - 0,4387 \cdot \alpha^2 - 0,0883 \cdot \alpha + 10,181$	
22	$b_{ip} = 1 \cdot 10^{-5} \cdot \alpha^6 - 0,0005 \cdot \alpha^5 + 0,0086 \cdot \alpha^4 - 0,0267 \cdot \alpha^3 - 0,259 \cdot \alpha^2 - 0,1328 \cdot \alpha + 5,5088$	
23	$b_{ip} = 1 \cdot 10^{-5} \cdot \alpha^6 - 5E-05 \cdot \alpha^5 + 0,0001 \cdot \alpha^4 + 0,0119 \cdot \alpha^3 - 0,0874 \cdot \alpha^2 - 0,2052 \cdot \alpha + 0,8627$	
24	$b_{ip} = -7 \cdot 10^{-5} \cdot \alpha^6 + 0,0004 \cdot \alpha^5 - 0,0085 \cdot \alpha^4 + 0,0532 \cdot \alpha^3 + 0,0729 \cdot \alpha^2 - 0,3136 \cdot \alpha - 3,7308$	
25	$b_{ip} = -1 \cdot 10^{-5} \cdot \alpha^6 + 0,0009 \cdot \alpha^5 - 0,017 \cdot \alpha^4 + 0,095 \cdot \alpha^3 + 0,2179 \cdot \alpha^2 - 0,4459 \cdot \alpha - 8,096$	
26	$b_{ip} = -2 \cdot 10^{-5} \cdot \alpha^6 + 0,0014 \cdot \alpha^5 - 0,0263 \cdot \alpha^4 + 0,1439 \cdot \alpha^3 + 0,3626 \cdot \alpha^2 - 0,6327 \cdot \alpha - 12,796$	
27	$b_{ip} = -3 \cdot 10^{-5} \cdot \alpha^6 + 0,0019 \cdot \alpha^5 - 0,0354 \cdot \alpha^4 + 0,1919 \cdot \alpha^3 + 0,5002 \cdot \alpha^2 - 0,8215 \cdot \alpha - 17,333$	
28	$b_{ip} = -3 \cdot 10^{-5} \cdot \alpha^6 + 0,002 \cdot \alpha^5 - 0,0375 \cdot \alpha^4 + 0,2035 \cdot \alpha^3 + 0,5291 \cdot \alpha^2 - 0,8726 \cdot \alpha - 18,358$	
29	$b_{ip} = -4 \cdot 10^{-5} \cdot \alpha^6 + 0,0021 \cdot \alpha^5 - 0,0398 \cdot \alpha^4 + 0,2152 \cdot \alpha^3 + 0,5659 \cdot \alpha^2 - 0,9152 \cdot \alpha - 19,521$	

30	$b_{ip} = -4 \cdot 10^{-5} \cdot \alpha^6 + 0,0022 \cdot \alpha^5 - 0,042 \cdot \alpha^4 + 0,2257 \cdot \alpha^3 + 0,6035 \cdot \alpha^2 - 0,9463 \cdot \alpha - 20,633$	
31	$b_{ip} = -4 \cdot 10^{-5} \cdot \alpha^6 + 0,0023 \cdot \alpha^5 - 0,0428 \cdot \alpha^4 + 0,2293 \cdot \alpha^3 + 0,6225 \cdot \alpha^2 - 0,9493 \cdot \alpha - 21,118$	
32	$b_{ip} = -4 \cdot 10^{-5} \cdot \alpha^6 + 0,0023 \cdot \alpha^5 - 0,0434 \cdot \alpha^4 + 0,2307 \cdot \alpha^3 + 0,6421 \cdot \alpha^2 - 0,9344 \cdot \alpha - 21,505$	

Полученные аналитические выражения, приведенные в таблице 2, являются основой для расчета и назначения нормативных сочетаний управляемых параметров режима фрезерования сечений проточной части лопатки, обеспечивающих требуемую точность обработки, при проектировании технологических операций и разработке управляющей программы многокоординатной обработки на станке с ЧПУ.

Список литературы

- [1] Крымов В.В. Производство лопаток газотурбинных двигателей. / В.В. Крымов, Ю.С. Елисеев, К.И. Зудин. – М.: Машиностроение, 2002. 376 с.
- [2] Полетаев В.А. Технология автоматизированного производства лопаток газотурбинных двигателей. / В.А. Полетаев. – М.: Машиностроение, 2006. 256 с.
- [3] Способ строчного фрезерования пера лопатки газотурбинного двигателя: пат. 2354508 Российская Федерация: МКН В23С3/18 / Свирщёв В.И., Башкатов И.Г., Оконешников Д.В., Степанов Ю.Н., Цыпков С.В., № 2007124229/02; заявл. 27.06.2007; опубл. 10.05.2009, Бюл. № 13. 5 с.
- [4] Автоматизация технологии изготовления газотурбинных авиационных двигателей / В.Ф. Безъязычный, В.Н. Крыхов, В.А. Полетаев [и др.]. – М.: Машиностроение, 2005. 566 с.
- [5] Полетаев В.А. Основные технологические принципы автоматизированного производства лопаток ГТД / В.А. Полетаев. // Научно-технические аспекты в машиностроении. – 2012. № 8. 11-16 с.
- [6] Способ строчного фрезерования пера лопатки газотурбинного двигателя на многокоординатных станках с ЧПУ: пат. 2607880 Российская Федерация: МКН В23С3/18 / Свирщёв В.И., Тарасов С.В., Тукачев Д.В.,

Черепанов С.Е., № 2015124625; заявл. 23.06.2015; опубл. 20.01.2017, Бюл. № 2. 5 с.

[7] Руководство к решению задач по сопротивлению материалов / Г.М. Ицкович, А.И. Винокуров, Л.С. Минин [и др.]. – М.: Высш. шк., 1970. 544 с.

[8] Нормативные геометрические параметры сечений проточной части компрессорных лопаток газотурбинного двигателя, необходимые для прогнозирования и технологического обеспечения их показателей качества / В.И. Сvirshchev, С.В. Тарасов, В.В. Мерезников // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Аэрокосмическая техника. – 2017. № 49. 103-117 с., ВАК.

[9] Компас-3D V16. Руководство пользователя // Компас: официальный сайт. [Электронный ресурс]. – URL: <http://kompas.ru/publications/docs>. (дата обращения: 09.01.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Krymov V.V. Production of blades for gas turbine engines. / V.V. Krymov, Yu.S. Eliseev, K.I. Zudin. – М.: Mashinostroenie, 2002. 376 p.

[2] Poletaev V.A. Technology of automated production of gas turbine engine blades. / V.A. Poletaev. – М.: Mashinostroenie, 2006. 256 p.

[3] The method of line milling of the feather blades of a gas turbine engine: Pat. 2354508 Russian Federation: MKN B23C3/18 / Svirshchev V.I., Bashkatov I.G., Okoneshnikov D.V., Stepanov Yu.N., Tsytkov S.V., No. 2007124229/02; dec. 06/27/2007; publ. May 10, 2009, Bull. No. 13. 5 p.

[4] Automation of technology for the manufacture of gas turbine aircraft engines / V.F. Bezzyazny, V.N. Krykhov, V.A. Poletaev [i dr.]. – М.: Mashinostroenie, 2005. 566 p.

[5] Poletaev V.A. Basic technological principles of automated production of GTE blades / V.A. Poletaev. // Science-intensive technologies in mechanical engineering. – 2012. No. 8. 11-16 p.

[6] The method of line milling of the blade feather of a gas turbine engine on multi-axis CNC machines: Pat. 2607880 Russian Federation: MKN B23C3/18 / Svirshchev V.I., Tarasov S.V., Tukachev D.V., Cherepanov S.E., No. 2015124625; dec. 06/23/2015; publ. 01/20/2017, Bull. No. 2. 5 p.

[7] Guide to solving problems in the strength of materials / G.M. Itskovich, A.I. Vinokurov, L.S. Minin [i dr.]. – М.: Higher. school, 1970. 544 p.

[8] Regulatory geometrical parameters of the sections of the flow part of the compressor blades of a gas turbine engine, necessary for forecasting and technological support of their quality indicators / V.I. Svirshchev, S.V. Tarasov, V.V. Mereznikov // Bulletin of the Perm National Research Polytechnic University. Aerospace engineering. – 2017. No. 49. 103-117 p., ВАК.

[9] Compass-3D V16. User manual // Compass: official site. [Electronic resource]. – URL: <http://kompas.ru/publications/docs>. (date of access: 01/09/2021).

© В.В. Мерезников, В.И. Свищев, 2022

Поступила в редакцию 23.01.2022

Принята к публикации 5.02.2022

Для цитирования:

Мерезников В.В., Свищев В.И. Определение функциональной зависимости фактического значения плеча приложения нормальной составляющей силы фрезерования относительно оси вращения лопатки при попутном поперечном строчном фрезеровании проточной части компрессорных лопаток гтд на станках с ЧПУ // Инновационные научные исследования. 2022. № 2-1(16). С. 23-37. URL: <https://ip-journal.ru/>